

Bereitstellung von Daten zur Validierung atmosphärischer Ausbreitungsmodelle

Datenerhebung im Rahmen des Forschungsvorhabens:
„Validierung des atmosphärischen Ausbreitungsmodells ARTM durch experimentelle
Untersuchungen“

Förderkennzeichen 3618S7259A des Bundesamts für Strahlenschutz (BfS)

An den Arbeiten im Projekt haben mitgewirkt:

- Dr. O. Nitzsche, Dr. Y. Shapiro, Dr. R. Kunz, S. Rohmann, Y. Moshkivska, R. Gehr, M. Johnen, Brenk Systemplanung GmbH (BS)
- Prof. K. Weber, C. Fischer, T. Pohl, M. Lange, C. Böhlke, M. Oliveira Brito, A. Große, S. Niklas, N. Blume, M. Oliveira Brito, D. Amend, Hochschule Düsseldorf - Fachbereich Maschinenbau & Verfahrenstechnik - Labor für Umweltmesstechnik (HSD)

Das dieser Datenveröffentlichung zu Grunde liegende Forschungsvorhaben wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz durchgeführt. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren.

1 ZIEL DER MESSUNGEN

Das Langzeitausbreitungsmodell ARTM (Atmosphärisches-Radionuklid-Transport-Modell) wurde auf Grundlage des Referenzmodells AUSTAL2000 (Berechnung der Transportprozesse konventioneller Luftschadstoffe in der Atmosphäre) entwickelt und für die Anwendung nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVV) zu §§ 100 und 101 der Strahlenschutzverordnung sowie der Störfallberechnungsgrundlagen (SBG) erweitert. Die in ARTM integrierten Berechnungsgrundlagen spiegeln den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik hinsichtlich einer diagnostischen Windfeldmodellierung und einer Ausbreitungsberechnung mit einem Lagrangeschen Partikelmodell wider.

Ziel des Forschungsvorhabens „Validierung des atmosphärischen Ausbreitungsmodells ARTM durch experimentelle Untersuchungen“ mit dem Förderkennzeichen 3618S7259A des Bundesamts für Strahlenschutz war es, die Ausbreitungsberechnungen mit ARTM durch Messungen im Feldmaßstab zu validieren.

Das Forschungsvorhaben wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz durchgeführt. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren.

Zur Validierung wurden Emissionen einer Tracersubstanz durchgeführt und die durch die atmosphärische Ausbreitung bedingten Konzentrationen des emittierten Tracers gemessen.

Anschließend wurde die Emissionssituation mit Hilfe von ARTM simuliert. Messergebnisse und Simulationsergebnisse wurden verglichen um zu bewerten, inwieweit die Simulation mit ARTM verschiedene Aspekte der atmosphärischen Ausbreitung abbilden kann.

Eine ausführliche Darstellung der gesamten Vorgehensweise zur Datenermittlung sowie die Ergebnisse der im Rahmen des Projekts durchgeführten Validierungen (diese sind nicht Teil der hier vorliegenden Datenveröffentlichung) ist im Dokument „1811-07-Abschlussbericht_241113.pdf“ zu finden.

2 GRUNDLEGENDE ANGABEN ZU DEN MESSUNGEN

Als Tracer wurde Per-Fluor-Kohlenstoff (PFC) mit der Summenformel C_8F_{16} verwendet. Die Freisetzung erfolgte mit ausreichendem Vorlauf während der gesamten Beprobungszeit in kamintypischen Emissionshöhen. Zur Freisetzung wurden Disperser entwickelt und konstruiert, mit denen eine kontinuierliche Emission mit hoher Konstanz der Rate erreicht wurde. Die Disperser wurden durch unbemannte Fluggeräte (UAS, auch als Drohnen bezeichnet) in der jeweiligen Freisetzungshöhe positioniert.

Für die Messung wurde ein wenig strukturiertes Gelände (Ebene) sowie eine durch ein Mittelgebirgsgelände geprägte Umgebung ausgewählt.

Als wenig strukturiertes Gelände wurde der Bereich zwischen der Stadt Aachen im Westen und dem Tagebau Hambach im Osten (Ortschaft Niederzier) ausgewählt (Messgebiet Aachen-Niederzier). In dem Messgebiet erfolgten zwei Messungen. Bei Messung 1 (als *Messung Aachen-Niederzier 1*

bezeichnet bzw. *AN-1* abgekürzt) erfolgte die Freisetzung vom Modellflugplatz MFC Niederzier. Bei Messung 2 (als Messung *Aachen-Niederzier 2* bezeichnet bzw. *AN-2* abgekürzt) erfolgte die Freisetzung vom Gelände der Kläranlage Eilendorf.

Als strukturiertes Gelände wurde das Gebiet der Mittelgebirgsregion Eifel ausgewählt. Hier stand mit dem Modellflugplatz Sierscheid ein geeigneter Startplatz zum Betrieb der UAS zur Verfügung. Es wurden zwei Messungen (*Eifel-1* und *Eifel-2*) durchgeführt.

Für jedes der ausgewählten Messgebiete wurden zwei Intensiv-Untersuchung mit:

- Tracermessungen durch:
 - 2 Messflugzeugen zeitgleich auf unterschiedlichen Flughöhen und
 - 1 Messfahrzeug und
- Meteorologischen Messungen mit:
 - einem Doppler-SODAR (Sound Detecting And Ranging) und einem Doppler LIDAR (Light imaging, detection and ranging) stationär und
 - einem Doppler LIDAR und einem Ultraschallanemometer im Messwagen

durchgeführt.

Tabelle 2-1 enthält einen Überblick über die durchgeführten Messkampagnen. Für die in Tabelle 2-1 aufgeführten Freisetzungsorte und Orte der Meteorologische Messungen sind in Tabelle 2-2 Koordinaten angegeben. Die Lage der Orte kann Abbildung 2-1 entnommen werden.

Tabelle 2-1: Überblick über die durchgeführten Messkampagnen

Messung	Freisetzung	Meteorologische Messungen	Freisetzung (Höhe AGL, Zeiten als UTC)	Messfahrt (Zeiten als UTC)	Messflug 300 m AGL (Zeiten als UTC)	Messflug 400 m AGL (Zeiten als UTC)
<i>AN-1</i>	Modellflugplatz MFC Niederzier	Kläranlage Eilendorf, Niederzier	170 m, 10.08.2023 12:30 bis 16:35	10.08.2023 15:07 bis 16:37	10.08.2023 15:52 bis 16:35	10.08.2023 15:52 bis 16:30
<i>AN-2</i>	Kläranlage Eilendorf	Kläranlage Eilendorf, Niederzier	140 m, 28.09.2023 08:31 bis 11:20	28.09.2023 09:29 bis 10:44	28.09.2023 10:27 bis 11:20	28.09.2023 10:27 bis 11:16
<i>Eifel-1</i>	Modellflugplatz Sierscheid	Kläranlage Eilendorf, Modellflugplatz Sierscheid	170 m, 27.09.2023 07:26 bis 12:42	27.09.2023 08:34 bis 10:37	27.09.2023 09:47 bis 10:42	27.09.2023 09:47 bis 10:37
<i>Eifel-2</i>			170 m, 27.09.2023 12:35 bis 14:54	27.09.2023 13:28 bis 14:44	27.09.2023 14:00 bis 14:50	27.09.2023 14:00 bis 14:50

Tabelle 2-2: Koordinaten für meteorologische Messungen und Freisetzungen

Ort	Breite [°]	Länge [°]	Hochwert UTM 32 U [m]	Rechtswert UTM 32 U [m]	Höhe [mNN]
Freisetzung Modellflugplatz MFC Niederzier	50,874666	6,510397	5638840	324847	114
Freisetzung Kläranlage Eilendorf	50,792701	6,148561	5630649	299043	167
Modellflugplatz Sierscheid (Meteorologie und Freisetzung)	50,451548	6,927774	5590890	352891	422
Meteorologie Kläranlage Eilendorf	50,791922	6,149578	5630560	299110	166
Meteorologie Niederzier	50,883928	6,454976	5640003	320983	99

Abbildung 2-1: Lage der Freisetzungsorte und Orte der meteorologischen Messungen

Für die durchgeführten Messflüge und Messfahrten sind in Abbildung 2-2, Abbildung 2-3, Abbildung 2-4 und Abbildung 2-5 die Lage der jeweiligen Messpunkte und die Routen bei den Messfahrten/Messflügen dargestellt. Alle hier dargestellten Daten sind in den jeweiligen Dateien (siehe Kapitel 5) zu finden.

Abbildung 2-2: Lage der Messpunkte und Übersichtsdarstellung der ermittelten Konzentration für Messung AN-1 (Teilabbildung (a) alle zusammen, Teilabbildung (b) für PKW-Route, Teilabbildung (c) für Messhöhe 300 m AGL und Teilabbildung (d) für Messhöhe 400 m AGL)

Abbildung 2-3: Lage der Messpunkte und Übersichtsdarstellung der ermittelten Konzentration für Messung AN-2 (Teilabbildung (a) alle zusammen, Teilabbildung (b) für PKW-Route, Teilabbildung (c) für Messhöhe 300 m AGL und Teilabbildung (d) für Messhöhe 400 m AGL)

Abbildung 2-4: Lage der Messpunkte und Übersichtsdarstellung der ermittelten Konzentration für Messung *Eifel-1* (Teilabbildung (a) alle zusammen, Teilabbildung (b) für PKW-Route, Teilabbildung (c) für Messhöhe 300 m AGL und Teilabbildung (d) für Messhöhe 400 m AGL)

Abbildung 2-5: Lage der Messpunkte und Übersichtsdarstellung der ermittelten Konzentration für Messung *Eifel-2* (Teilabbildung (a) alle zusammen, Teilabbildung (b) für PKW-Route, Teilabbildung (c) für Messhöhe 300 m AGL und Teilabbildung (d) für Messhöhe 400 m AGL)

3 TRACER, BEPROBUNG UND MESSUNG

3.1 Grundprinzip

Punktuell wurde eine chemische Substanz (Tracer) kontinuierlich freigesetzt, die so nicht in der Atmosphäre vorkommt. Die durch die Verteilung in der Atmosphäre zu erwartenden Konzentration des Tracers im Abstrom vom Freisetzungsort sollte mit hinreichender Genauigkeit detektierbar sein.

Die Messung der Tracerkonzentration erfolgte durch Sammlung der Tracermenge aus einem definierten Volumen und Bestimmung der gesammelten Tracermasse.

Es wurden Messkoffer (AirSampler) entwickelt und konstruiert, mit denen ein definiertes Luftvolumen (3 L) durch ein mit Adsorber gefülltes Probenröhrchen gepumpt werden und der in der durchströmenden Luft enthaltene Tracer am Adsorber gebunden werden konnte. Die Adsorberröhrchen wurden nach erfolgter Beaufschlagung in einem Labor hinsichtlich der adsorbierten Tracermasse ausgewertet.

3.2 Tracer

Der verwendete Tracer ist ein Per-Fluor-Kohlenstoff (PFC) mit der Summenformel C_8F_{16} und einer Strukturbezeichnung Perfluoro-1,3-Dimethylcyclohexan (siehe Abbildung 3-1). Die CAS (Chemical Abstracts Service) Registry Number[®] lautet 335-27-3.

Abbildung 3-1: Modell des Moleküls Perfluoro-1,3-Dimethylcyclohexan

Der Tracer wird weltweit in Mengen von einigen 100 kg/a hergestellt und ist daher in der Atmosphäre so gut wie nicht vorhanden. Die Hintergrundkonzentration liegt im sub-ppq-Bereich (Parts per Quadrillion). Eingesetzt wird dieser Stoff beispielsweise in der Industrie zur Förderung von Kohlenwasserstoffen und in der Umweltmesstechnik als Tracer sowie in der Ophthalmologie als inerter Hilfsstoff.

Der Nachweis des eingesetzten PFC ist durch verschiedene analytische Verfahren in sehr geringen Konzentrationen, bis hinab in den Femtogramm-Bereich, möglich. Der Tracer liegt bei Raumtemperatur in flüssiger Form vor (Verdampfungstemperatur 375 K bzw. 102°C und kann so für die Untersuchungen gut transportiert und dosiert werden. Die Dichte des Stoffes beträgt 1,856 g/cm³ (kg/L) bei 20°C.

3.2.1 Laboranalyse

Die vom Labor geforderte Nachweisgrenze wurde durch rechnerische Ausbreitungsprognosen ermittelt und auf dieser Basis ein Labor gesucht, das in der Lage ist, diese Analyse zu realisieren. Die Wahl fiel dabei auf das „Prüfinstitut Chemische Analytik GmbH“ in Berlin, Germany (PiCA).

Das Prüflaboratorium erfüllt für den im Verzeichnis der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkKS) festgelegten Akkreditierungsbereich die Kriterien der internationalen Norm DIN EN ISO/IEC 17025:2018 und ist bei der DAkKS unter D-PL-19569-02-00 registriert.

Dieses Labor hat bei Voruntersuchungen eine Nachweisgrenze von 10 pg/m³ erreicht, was für die reale Untersuchung als geeignet anzusehen ist. Andere in Europa angefragte Labore konnten diese Nachweisgrenzen nicht erbringen.

Zur Messung wird das Sorbent zuerst aus den Röhren in ein Vial umgefüllt und mit einer definierten Menge n-Hexan gemischt. Die Mischung wird in einen Schüttler gegeben und 1 h geschüttelt. Zur nachfolgenden Messung wird die Hälfte des Extrakts entnommen. Die andere Hälfte wird als Rückstellprobe tiefgekühlt gelagert. Die Bestimmung der Masse an C_8F_{16} im Extrakt erfolgt mittels

GC/MS-NCI („single ion monitoring“ bzw. SIM-Methode Retentionszeit $3,89 \pm 0,3$ Minuten). In einem Batch werden 3 Blindproben (Ansatz mit n-Hexan) und mehrere Standards (mindestens 5 aus 9 verfügbaren Konzentrationen) mitgemessen.

Als primäre Messgröße lag nach Durchführung der Experimente jeweils die an den Adsorber gebundene Tracermenge in einem Probenröhrchen vor. Dabei wurden für die Proben jeweils die Ereignisse, die der summarischen Molekülzusammensetzung des Tracers (C_8F_{16}) aus einem Röhrchen zugeordnet werden können, als Relativwert ermittelt und durch Vergleich mit den für Standards ermittelten Relativwerte quantifiziert, d. h., es werden Zählratenverhältnisse zwischen Proben mit bekannter Masse (Standards) und die Zählraten der zu untersuchenden Proben ins Verhältnis gesetzt. Insgesamt wurden 10 verschiedene Standard-Konzentrationen bereitgestellt, von denen mindestens fünf für jede Messung eingesetzt wurden. Außerdem wurden zwei Blindproben mitgemessen.

Die vom Labor angegebene Nachweisgrenze liegt bei $< 0,05$ pg (Angabe des kleinsten Messwerts), was bei einem Volumen von 3 l zu einer Nachweisgrenze von $< 0,17$ pg/l bzw. < 170 pg/m³ führt.

In der Datei „PICA-Erläuterung-PFC_tracer.pdf“ ist eine Beschreibung des Vorgehens im Labor zusammengefasst.

3.2.2 Hintergrundkonzentration und Messunsicherheit

Die Unsicherheit der Massenbestimmung ist relativ niedrig, so dass die Unsicherheit der Konzentration im Wesentlichen aus der Unsicherheit des Luftvolumens resultiert, welches die Probenröhrchen durströmt. Das Verfahren zur Erzeugung eines konstanten Volumenstroms mit definierten Durchströmungszeiten ist in Abschnitt 3.5 beschrieben. Für die durchgeführten Messungen wurde ein Probenvolumen von konstant 3 l für alle Proben angestrebt und bei dem eingestellten Volumenstrom durch eine Durchströmungszeit von 24 s erreicht. Geht man von einer Unsicherheit von ca. 1 s aus (im Sinne eines Typ-B Fehlers im Wesentlichen durch das nicht instantane Öffnen und Schließen der Ventile verursacht), so ergibt sich eine Unsicherheit von ca. 4 % bei der Volumenbestimmung. Unter der Annahme, dass dies die mit Abstand größte Quelle für die Messunsicherheit der Konzentration ist, kann diese mit ≤ 5 % abgeschätzt werden.

Die in den gesamten Messungen ermittelte Maximalkonzentration lag im Bereich $1 \cdot 10^5$ pg/m³ bzw. $1 \cdot 10^{-7}$ g/m³.

Bei allen Messungen wird ein Hintergrundwert von ca. 500 pg/m³ mit einer Schwankungsbreite von ca. 10 % beobachtet, der eindeutig nicht ausbreitungsbedingten Konzentrationen zuzuordnen ist. Dieser Hintergrundwert liegt deutlich über der Nachweisgrenze, die vom Labor angegeben wird. Es ist außerdem nicht davon auszugehen, dass es sich hier um einen atmosphärischen Hintergrundwert handelt. Vielmehr ist zu vermuten, dass der Hintergrund durch die gesamte Probenahme-prozedur entsteht, indem beispielsweise Tracer beim Durchqueren von Bereichen mit deutlich höherer Konzentration durch die Fahrzeugaußenflächen und im Ansaugbereich sowie in der Messapparatur sorbiert wird und demnach eine Kontamination durch den gesamten Messprozess darstellt. Da die ermittelten Konzentrationen im Bereich der atmosphärischen Ausbreitung um mehrere Größenordnungen höher liegen, hat der festgestellte Hintergrund nur geringe Auswirkungen.

3.3 Emissionssystem

Zur Emission des Tracers kam ein eigens für diesen Einsatz vom Labor für Umweltmesstechnik entwickeltes und gefertigtes System zum Einsatz.

Das Disperser-System wurde mit einem Seil unter ein UAS gehängt, mit dem es auf die gewünschte Emissionshöhe über Grund gebracht wurde.

Das System besteht im Wesentlichen aus drei Hauptkomponenten:

- Schlauchpumpe
- rotierenden Propeller
- Steuereinheit mit Fernsteuerung

Abbildung 3-2 zeigt das Funktionsschema des Dispersers.

Abbildung 3-2: Schematischer Aufbau des Dispersers mit Steuerung, Behälter, Schlauchpumpe und Motor mit Propeller

Die Schlauchpumpe dosiert reproduzierbar eine zuvor bestimmte Menge des flüssigen Tracers. Der Tracer wird über einen Schlauch und ein dünnes Röhrchen dicht an den rotierenden Propeller geführt und dort von den Propellerblättern erfasst. Die Tropfen werden zunächst zu einem Aerosol zerstäubt, das in einem weiteren Schritt durch seinen Dampfdruck in die Gasphase übergeht und mit der vom Propeller angesaugten Umgebungsluft stark verdünnt wird. Die Propellerdrehzahl ist so abgestimmt, dass kein Tropfen zwischen den Propellern durchfallen kann. Dadurch wird sichergestellt, dass der Tracer sehr schnell verdampft und in weniger als einer Sekunde als Gasphase mit der Umgebungsluft verteilt werden kann. Bei Einsatz des Tracers im laufenden Disperser lässt sich beobachten, dass

unterhalb des Zerstäubers die noch sichtbare Aerosolwolke lediglich wenige Dezimeter unterhalb sichtbar bleibt und darunter bereits verdampft ist.

Über die Steuereinheit können die durch die Schlauchpumpe zugeführte Menge des Tracers, als auch die Propellerdrehzahl eingestellt werden. Sowohl die Schlauchpumpe als auch der Propeller können ferngesteuert, simultan an- und ausgeschaltet werden, was eine genau abgestimmte und kontinuierliche Emission des Tracers ermöglicht.

Abbildung 3-3 zeigt den einsatzbereiten Disperser und dessen Komponenten:

- (1) Gefäß für Tracerflüssigkeit,
- (2) Schlauchleitung,
- (3) Schlauchpumpe,
- (4) Zerstäuber,
- (5) Steuerung mit Fernsteuerempfänger und
- (6) Akku.

Abbildung 3-3: Disperser, einsatzbereit, mit den im Text beschriebenen Komponenten

Abbildung 3-4 zeigt den Zerstäuber des Dispersers im Detail.

Über ein dünnes Röhrchen (1) wird der Tracer tropfenartig abgegeben. Die Tropfen fallen in den schnell drehenden Propeller (2), der durch den Motor (3) angetrieben wird. So entsteht ein schnell verdampfendes feines Tracer-Aerosol, das mit Umgebungsluft vermischt wird und dem atmosphärischen Transport unterliegt.

Abbildung 3-4: Detailansicht des Zerstäuberteils des Dispersers mit den im Text beschriebenen Komponenten

Die Kalibrierung der beiden eingesetzten Disperser wurde im Labor kurz vor der jeweiligen Messung durch Laufzeit und Wägung der durch die Schlauchpumpe geförderte Flüssigkeit für jeden Disperser individuell durchgeführt.

3.4 Trägersysteme für die Disperser

Als Trägersystem kamen zwei UAS vom Typ DJI M300 sowie ein UAS vom Typ DJI M600 zum Einsatz (siehe Abbildung 3-5). Die TOM (TakeOff Mass) beträgt mit Disperser und Tracer ca. 9,5 kg für dem DJI M300 und ca. 12,5 kg für den DJI M600.

Abbildung 3-5: UAS Typ DJI M300 (links) und UAS Typ DJI M600 (rechts), jeweils vor dem Start

3.5 AirSampler

Zur Bestimmung der Konzentration des emittierten, sehr stark verdünnten Tracers wurden ein vom Labor für Umweltmesstechnik entwickelter und realisierter sog. AirSampler eingesetzt. Dieser arbeitet nach dem Prinzip der Adsorption.

Die Probenluft wird außerhalb des Flugzeugs angesaugt und durch eine Schlauchleitung in eine Membranpumpe geleitet. Die so verdichtete Probenluft wird durch einen Wasserabscheider geleitet und von Kondenswasser befreit. Die getrocknete Probenluft wird mit Hilfe eines MFC (Mass Flow Controller) auf einen konstanten Fluss von 7 L/min begrenzt. Die Luft wird durch ein Manifold auf 31 Probenentnahmestellen geleitet. Um ein reproduzierbares Probenvolumen von, in diesem Fall 3 L, sicherzustellen, öffnet ein Timer für bestimmte Zeit zwei Elektromagnetventile. Diese sind vor und hinter dem Probenahmeröhrchen positioniert. Dadurch wird das Probenahmeröhrchen außerhalb der Probenahmezeit sowohl von der Probenluft als auch von der Umgebungsluft isoliert. Um eine Konzentrationsverschleppung durch unbewegte Probenluft im AirSampler zu vermeiden, öffnet nach erfolgter Probenahme ein Spülventil. Das stellt sicher, dass im Probenahmeweg (Schläuche, Pumpe, MFC, Manifold) kontinuierlich „frische“ Probenluft enthalten ist. Das Spülventil schließt im Moment des Öffnens zweier Ventile einer weiteren Probenahmestelle.

Ein Mikrocontroller übernimmt diese Aufgabe der Steuerung des MFC sowie der Elektromagnetventile und loggt zudem die Position im Raum (GPS: Länge, Breite, Höhe), Zeit (UTC) des Öffnens und Schließens einer Probenahmestelle, dessen Nummer sowie die Temperatur im Probenraum des AirSamplers zum entsprechenden Probensammelzeitraum.

Abbildung 3-6 zeigt einen betriebsbereiten AirSampler.

Abbildung 3-6: betriebsbereit aufgebauter AirSampler mit den im Text beschriebenen Komponenten

Für die Probenahme kamen fertig konfektionierte Probennehmeröhrchen vom Typ Anasorb 747, Glasrohr D_m : 6 mm x 70 mm zum Einsatz. Diese bestehen aus einem Glasrohr, gefüllt mit einem Sorbent (Aktivkohle zur Bindung des Tracers über Oberflächenadsorption), das sich als feine kugelförmige Schüttung in einem Glasrohr befindet. Die Enden des Glasröhrchens sind verschmolzen, damit Umwelteinflüsse nicht auf das Sorbent bis zum Öffnen wirken können.

Abbildung 3-7 zeigt ein geschlossenes (oben), ein geöffnetes (Mitte) und ein für den Versand wiederverschlossenes Probennehmeröhrchen (unten).

Abbildung 3-7: verwendete Probenahmeröhrchen, fertig konfektioniert

Zur Beprobung werden die an den Enden geöffneten Probenahmeröhrchen mit dem Probegas (Luft) im AirSampler durchströmt und der eingesetzte Tracer selektiv durch den Adsorber aus der Probenluft gebunden.

Die gesammelten Proben wurden zeitnah nach erfolgter Beprobung verschlossen und durch das beauftragte Labor (PiCA) auf ihre Tracermasse untersucht. Die Röhrchen haben eine aufgedruckte individuelle Seriennummer, die eine eindeutige Zuordnungen im Labor sicherstellen.

Die Airsampler samt Zubehör wurden im Kofferraum unter einem Sicherungsnetz installiert. Die Stromversorgung über spezielle Akkus wurde im Fußraum der Rücksitze platziert. Die Probenahmeluft wurde mittels der Pumpe über eine eigens entwickelte Vorrichtung, welche am Seitenfenster des Kopiloten angebracht wurde angesaugt. Der Ort der Probenahme hat einen Abstand von ca. 7 cm zum Flugzeug und befindet sich räumlich gesehen vor den Auspuffen beider Motoren. Dies stellt sicher, dass zum einen die Probe im nahezu unbeeinflussten Windfeld genommen wird und zum anderen, dass keine Abgase der Motoren mit angesaugt werden.

3.6 Beprobungsmittel

Für die Beprobung standen vier AirSampler mit jeweils 31 Messröhrchen sowie zwei Flugzeuge und ein PKW zur Verfügung. Die AirSampler wurden folgendermaßen verteilt:

- 2 Koffer für das Flugzeug mit 300 m AGL Flughöhe,
- 1 Koffer für das Flugzeug mit 400 m AGL Flughöhe und
- 1 Koffer für den PKW.

Um die räumliche Ausbreitung des freigesetzten Tracers zu bestimmen, wurden zwei Messflugzeuge und ein PKW mit den AirSamplern, GPS sowie bei einem der Messflugzeuge mit einem Gerät zur Aufzeichnung der aerologische Parameter wie Temperatur, Druck und Feuchte ausgestattet.

Zur Probenahme wurden die AirSampler temporär in die Flugzeuge und den PKW eingebaut. Neben dem Flugzeugführer war in jedem Flug ein Operator zur Bedienung der AirSampler anwesend. Im PKW waren ein Fahrer, ein Navigator und ein Operator zur Bedienung der AirSampler anwesend.

4 METEOROLOGISCHE MESSUNGEN

Für Messung meteorologischer Daten wurden folgende Geräte eingesetzt:

- Am Standort: Kläranlage Eilendorf:
 - Doppler-SODAR der Firma METEK GmbH in Elmshorn als Leihgerät
 - Doppler LIDAR (Typ Wind Ranger der Firma METEK) als Zusatzgerät durch die Firma METEK betrieben,
- In einem mobilen Messwagen an den Standorten Niederzier bzw. Modellflugplatz Sierscheid betrieben:
 - 3-D Ultraschallanemometer der HSD (Typ USA-1 der Firma METEK) im Eigentum der HSD und
 - Doppler LIDAR (Typ Wind Ranger der Firma METEK) im Eigentum der HSD.

Vom SODAR und LIDAR stehen 10-Minuten-Mittelwerte für Windrichtung und Windgeschwindigkeit in 40 m bis 220 m (teilweise bis 300 m) über Gelände und 10-Minuten-Mittelwerte der Ausbreitungsklasse zur Verfügung. Die Ausbreitungsklasse wurde aus der Varianz der vertikalen Windgeschwindigkeit und der jeweiligen horizontalen Windgeschwindigkeit entsprechend KTA 1508 bestimmt.

Das USA-1 und das LIDAR der HSD wurden für die jeweiligen Messungen zusammen mit einem Messwagen der HSD in Betrieb genommen. Es stehen 10-Minuten-Mittelwerte für Windrichtung und Windgeschwindigkeit in 40 m, 80 m, 135 m und 160 m über Gelände aus LIDAR-Messungen und 10-Sekunden-Werte der inversen Monin-Obukhov-Länge aus dem USA zur Verfügung (sowie 10-Sekunden-Werte der Windrichtung und Windgeschwindigkeit in 7,5 m über Gelände). Aus den 10-Sekunden Werten der inversen Monin-Obukhov-Länge aus dem USA werden 10-Min-Mittelwerte gebildet und in die Monin-Obukhov-Länge umgerechnet.

5 DATENZUSAMMENSTELLUNG

Folgende Dateien werden zur Verfügung gestellt:

„Erläuterung.pdf“

Erläuterung zum Ziel der Messung und Beschreibung der einzelnen Messschritte (diese Datei)

„erlaeuterungen_blaetter_Routen.pdf“

Beschreibung des Aufbaus der Datenblätter „Route_###“

„erlaeuterungen_blaetter_Koffer.pdf“

Beschreibung des Aufbaus der Datenblätter „Koffer_###“

“Datenblaetter.pdf”

Zusammenstellung der in den MS-EXCEL Dateien vorhandenen Datenblätter

„Variablen.pdf“ bzw. Variablen.xlsx“

Aufzählung aller Messgrößen, Angabe zur verwendeten Einheit, Angabe, in welchen Blättern diese Messgröße vorkommt und kurze Beschreibung

„PICA-Erläuterung-PFC_tracer.pdf“

Erläuterung des Labors zur Analyse der Tracermasse in den einzelnen Röhren

„PICA-Bericht-20240824.pdf“

Bericht des Labors zu den Messergebnissen der Messung AN-1, Koffer 1 und Koffer 2

„PICA-Bericht-20240919.pdf“

Bericht des Labors zu den Messergebnissen der Messung AN-1, Koffer 3 und Koffer 4

„PICA-Bericht-20241019.pdf“

Bericht des Labors zu den Messergebnissen der Messung Eifel-1, Eifel-2 und AN-2

„Landnutzung-CORINE.xlsx“

Landnutzungsdaten für beide Messgebiete als MS-EXCEL Datei, Zeilen für Hochwert und Spalten für Rechtswert

„Landnutzung-CORINE.zip“

Landnutzungsdaten für beide Messgebiete als ASCII-Datei, Angabe je Zeile Rechtswert; Hochwert; Landnutzungscode (CLS-Klasse)

„CORINE_Legende clc5_2018.pdf“

Legende des Landnutzungscode (CLS-Klassen) des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie

Messungen_AN1-AN2_CORINE_Kataster

Graphische Darstellung der Landnutzung (CLS-Klassen) für die Messungen AN-1 und AN-2

„Messungen_Eifel1-Eifel2_CORINE_Kataster.jpg“

Graphische Darstellung der Landnutzung (CLS-Klassen) für die Messungen Eifel-1 und Eifel-2

„messgebiete-uebersicht.jpg“

Graphische Darstellung der Lage der Freisetzungsorte und Orte der meteorologischen Messungen

Zusammenstellung der Daten jeder Messung in einer eigenen MS-EXCEL Datei:

„MESSUNG_AN-1.xlsx“

„MESSUNG_AN-2.xlsx“

„MESSUNG_Eifel-1.xlsx“

„MESSUNG_Eifel-2.xlsx“

Jede dieser Dateien enthält folgende Datenblätter und Datensätze:

- Blatt: „Erläuterung“
 - Beschreibung des Aufbaus der Datei und Erläuterungen zu den einzelnen Datenblättern (auch in „Datenblaetter.pdf“)
- Blatt „Ortskoordinaten“
 - Koordinaten der Tracerfreisetzung (Geographisch und berechnete UTM-Werte)
 - Koordinaten der meteorologischen Messung (Geographisch und berechnete UTM-Werte)
- Blatt „Tracerfreisetzung“
 - Koordinaten der Tracerfreisetzung (Geographisch und berechnete UTM-Werte)
 - Beginn und Ende des Copteraufstiegs (UTC)
 - Beginn und Ende der Tracerfreisetzung (UTC)
 - Masse der Tracerfreisetzung
 - Berechnete Freisetzungsrates
- Blatt „Meteorologische Daten Kläranlage SODAR“
 - Koordinaten der meteorologischen Messung (Geographisch und berechnete UTM-Werte)
 - Zeit der jeweiligen Datensätze (UTC)
 - 10-Minuten Mittelwerte Windrichtung und Windgeschwindigkeit in den verfügbaren Höhen
 - 10-Minuten Mittelwerte Ausbreitungsklasse
- Blatt „Meteorologische Daten Kläranlage LIDAR“
 - Koordinaten der meteorologischen Messung (Geographisch und berechnete UTM-Werte)
 - Zeit der jeweiligen Datensätze (UTC)
 - 10-Minuten Mittelwerte Windrichtung und Windgeschwindigkeit in den verfügbaren Höhen
- Blatt „Meteorologie Messwagen“ (Niederzier (Nz) oder Sierscheid (Srs))
 - Koordinaten der meteorologischen Messung (Geographisch und berechnete UTM-Werte)
 - Zeit der jeweiligen Datensätze (UTC)
 - 10-Minuten Mittelwerte Windrichtung und Windgeschwindigkeit in den verfügbaren Höhen
 - 10-Minuten Mittelwerte Monin-Obukhow-Länge
- Blatt „Route 300 m AGL“
 - Zeit (UTC)
 - Geographische Länge und Geographische Breite
 - UTM-Koordinaten (berechnet)
 - aerologische Parameter (Temperatur, Druck und Feuchte der Außenluft)

- Blatt „Route 400 m AGL“
 - Zeit (UTC)
 - Geographische Länge und Geographische Breite
 - UTM-Koordinaten (berechnet)
 - aerologische Parameter (Temperatur, Druck und Feuchte der Außenluft)
- Blatt „Route PKW“
 - Zeit (UTC)
 - Geographische Länge und Geographische Breite
 - UTM-Koordinaten (berechnet)
- Blätter zu den Messungen:
 - Blätter „Koffer_1_Flight_300_MESS“ und „Koffer_4_Flight_300_MESS“ (Messungen 300 m AGL)
 - Blatt „Koffer_2_Flight_400_MESS“ (Messungen 400 m AGL)
 - Blatt „Koffer_3_Boden_MESS“ (Messungen PKW) jeweils mit den Angaben zu:
 - Zeit Start Messung und Zeit Stopp Messung (UTC)
 - Geographische Länge und Geographische Breite Start und Stopp Messung
 - UTM-Koordinaten (berechnet) Start und Stopp Messung
 - Daten der AirSampler
 - Messergebnis Tracerkonzentration
 - sowie weiterer, nicht unmittelbar verwendete Daten
- Blatt „Geländedaten“
 - Daten des digitalen Höhenmodells (horizontale UTM-Koordinaten Zone 32U und Höhe in mNN der Geländeoberfläche) für den Bereich der durchgeführten Messungen und der durchgeführten Berechnungen (Messgebiet Aachen-Niederzier oder Messgebiet Eifel)

Alle Daten aus MS-EXCEL Dateien werden zusätzlich in ASCII-Dateien im CSV-Format zur Verfügung gestellt. Die Dateibezeichnung dafür setzt sich aus dem Dateiname der EXCEL-Datei und dem jeweiligen Blattnamen zusammen. Die Dateien einer Messung werden jeweils in einer ZIP-Datei zusammengefasst.